

И.М. Теняков¹

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ: 30 ЛЕТ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ*

Ключевые слова: *экономический рост, Россия, рыночная трансформация, количественный и качественный рост, качество роста, структурный подход, социальный подход.*

Введение: обзор литературы

В 2021 г. исполняется 30 лет независимого развития стран постсоветского пространства. Это достаточно продолжительный период, в течение которого в указанных странах успели закрепиться основные закономерности воспроизводства, определяющие структуру национальной экономики, выявиться долгосрочные факторы развития и сформироваться национальные модели экономического роста и развития.

В научной литературе растет количество публикаций, посвященных итогам 30 лет рыночных преобразований в странах бывшего социалистического лагеря. В 2020 г. вышла коллективная монография под ред. Р. Хольцмана и др. (30 Years in Transition in Europe, 2020), в которой систематизируются политико-экономические преобразования в странах ЦВЕ на протяжении 30 лет рыночного развития, исследуются как успехи, так и недостатки реформ и уроки, которые необходимо из них извлечь. При этом акцент делается на результативности проводимой макроэкономической (в частности, монетарной и фискальной) политики. Общие выводы выдержаны в либеральном ключе: утверждается, что страны, которые проводили более быстрые и широкие реформы, оказались более успешными в плане повышения своего жизненного уровня до показателей Западной Европы, а ключевые факторы успешных преобразований – это открытые рынки, прозрачность, «хорошее» управление, защита прав собственности и верховенство закона.

Следует отметить коллективную монографию японских экономистов (The Economics of Transition..., 2020), подготовленную по результатам исследований 30-летия переходных процессов в бывших социалистических странах, начатых в 2011 г. и финансируемых Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. В монографии рассматриваются вопросы: выбора страте-

¹ **Теняков Иван Михайлович**, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (*itenyakov@mail.ru*).

***Цитирование:** Теняков И.М. (2021). Количественные и качественные характеристики экономического роста в России: 30 лет рыночных преобразований // Вопросы политической экономики. № 3 (27). С. 37-52. DOI: 10.5281/zenodo.5554084 (<https://zenodo.org/record/5554084>)

гии преобразований (радикализм или градуализм), трансформационного кризиса и последующего восстановления, специфики феноменов бедности, социальной дисгармонии и коррупции в ходе трансформации, приватизации, корпоративной собственности и реструктуризации предприятий, управления человеческими ресурсами, торговли и прямых иностранных инвестиций. Таким образом, в монографии японских экономистов представлен комплексный, системный подход к исследованию рыночных преобразований и их результатов в бывших социалистических странах.

Обзорные исследования рыночных преобразований в «юбилейный год» не обошли и Китай. В 2020 г. Институт Дальнего Востока РАН выпустил сборник научных статей, посвященный результатам рыночных реформ в КНР (40 лет экономических реформ в КНР, 2020). В материалах сборника раскрывается экономическое положение в Китае по итогам 40 лет реформ в целом и по отраслям экономики. Показаны как достижения, так и проблемы, стоящие перед Китаем в настоящее время. Ряд статей посвящен развитию инновационной экономики в Китае – в частности, развитию информационных технологий, машиностроению, робототехники. Представлены также исследования социальных результатов преобразований в Китае: повышения уровня жизни и снижения бедности.

Имеется ряд публикаций, в которых с различных позиций исследуются отдельные результаты рыночных преобразований в постсоветских странах, и, в частности, попытки определить причины расхождений в траекториях развития между разными странами постсоветского пространства. Так, в работе (Djankov, Jolevski, 2020) исследуется расхождение между траекториями роста подушевых доходов в трех группах постсоветских стран и делается вывод, что рост доходов происходит медленнее в православных странах и странах с менее демократической подотчетностью (т.е. ключевыми факторами считаются институциональные и культурные условия). В статье (Gunes, Najiyeva, 2020) выявляются этапы развития переходной экономики в Азербайджане. При этом делается акцент на традиционные количественные показатели – динамику ВВП и внешней торговли, что является крайне ограниченным подходом при исследовании трансформационных процессов. Е.А. Шутаева и В.В. Побирченко в статье (Шутаева, Побирченко, 2020) исследуют изменения качества жизни в странах постсоветского пространства, используя в качестве основного показателя – Индекс человеческого развития (ИЧР). Межевич Н.М. (Межевич, 2020), рассматривая результаты рыночных преобразований на постсоветском пространстве, обосновывает значимость «эффекта колеи», влияющего на траекторию развития отдельных стран даже спустя 30 лет с начала рыночных реформ. Следует особо отметить статью С.Ю. Глазьева (Глазьев, 2020), в которой представлен системный анализ сложившейся в Белоруссии национальной экономической модели и исследуются итоги экономического развития Белоруссии в постсоветский период.

Таким образом, актуальность исследований результатов переходных процессов в бывших социалистических странах, остается высокой, поскольку даже спустя 30 лет после начала рыночных преобразований в научном сообществе нет согласия по ключевым вопросам эффективности и результативности указанных преобразований, причинам расхождения траекторий развития стран постсоветского пространства и т.д.

Рассмотрим результаты рыночных преобразований в российской экономике в сфере экономического роста, его количественных и, главное, качественных, показателей.

Этапы экономической динамики постсоветской России.

Количественные результаты экономического роста

В своем экономическом развитии постсоветская Россия прошла три крупных этапа: этап трансформации экономической системы, сопровождавшийся глубоким экономическим спадом; этап укоренения рыночной экономики, сопровождавшийся восстановительным ростом наряду с продолжавшимися структурными изменениями, и этап «новой нормальности», наступивший в мировой экономике после кризиса 2009 г. и продолжавшийся до 2020 г., когда начало нового кризиса может стать рубежом указанного этапа развития и переходом к новому этапу.

Количественные результаты экономического роста России на протяжении 30 лет постсоветского развития остаются скромными. Весь первый этап сопровождался спадом экономики, а второй этап – преимущественно восстановительным ростом, в результате, по расчетам автора на основе данных МВФ и статистики ООН¹, в 2008 г. ВВП России в реальном выражении превышал ВВП 1990 г. всего на 10%. За последующее десятилетие, по расчетам автора на основе тех же источников, реальный ВВП России в 2018-2019 гг. превысил ВВП 2008 г. также примерно на 10-12%. Таким образом, десятилетие «новой нормальности» даже с чисто количественной стороны явилось для России десятилетием потерянного роста, поскольку мировая экономика в целом выросла почти на 50% к уровню 2008 г. В совокупности же реальный ВВП России в 2019 г. превысил реальный ВВП 1990 г. только на 25%, в то время как мировой ВВП увеличился за период 1990-2019 гг. на 77%.

Следует отметить и ускорившееся отставание российской экономики не только от среднемировых темпов роста, но даже от темпов роста развитых стран, которые, в целом, характеризуются нисходящим трендом на протяжении последних 30 лет (см. табл. 1).

Таблица 1
Среднегодовые темпы прироста реального ВВП по группам стран (в %)

Страны	1993-1998	1999-2008	2009-2019
Мир в целом	3,2	4,2	3,4
Развитые страны	2,8	2,5	1,5
Развивающиеся страны	3,6	6,2	4,9
Россия	-5,5	6,9	1,1

Источник: рассчитано автором на основе данных IMF World Economic Outlook Databases. April 2021. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April> (дата обращения: 22.05.2021).

Традиционный количественный показатель экономического роста – ВВП на душу населения – также свидетельствует о весьма скромных «успехах» российской экономики за 30-летний период постсоветского развития. Отметим, при этом, что

¹ IMF World Economic Outlook Databases. April 2021. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April> (Дата обращения: 14.05.2021); статистика национальных счетов ООН. URL: <https://unstats.un.org/unsd/snaama/Index> (Дата обращения: 14.05.2021).

для межстрановых сопоставлений корректно использовать ВВП на душу населения в долл. базового года по ППС, что позволяет нивелировать инфляцию, поскольку обычный пересчет в долл. по ППС текущего года включает инфляционную составляющую, не позволяя судить о динамике реального ВВП на душу населения. В таблице (см. табл. 2) показаны значения указанного показателя для России в сравнении с рядом развитых стран, стран постсоветского пространства и Китаем. Среди развитых стран были выбраны страны с наиболее выраженными национальными моделями экономики (США – либеральная модель, Германия – социальное рыночное хозяйство, Швеция – социал-демократическая модель, Япония – модель корпоративного капитализма), а среди стран постсоветского пространства – наиболее крупные экономики бывшего СССР (Белоруссия, Казахстан, Украина).

Таблица 2
ВВП на душу населения по группам стран (долл. 2017 г. по ППС)

Страны	1990	1992	1998	2008	2014	2019
Страны постсоветского пространства + Китай						
Россия	21433,2	17320,6	12311,1	24787,9	26105,6	27295,9
Белоруссия	8980,7	8000,0	7331,2	15959,2	19080,2	19173,5
Казахстан	н/д	10888,6	9068,9	19516,1	24177,6	26184,9
Украина	н/д	13006,3	6773,2	13276,1	12454,9	12896,7
Китай	1413,7	1708,2	2973,1	7363,8	11841,5	15983,5
Развитые страны						
США	40342,6	40625,0	46975,9	55158,4	57186,5	62605,9
Германия	37112,4	38954,9	41501,2	48641,3	51060,8	53944,9
Швеция	34372,5	33282,7	37839,5	48500,7	49746,2	53079,6
Япония	32908,2	34065,1	35509,5	38791,5	39683,8	41936,7

Источник: составлено автором на основе данных IMF World Economic Outlook Databases. April 2021. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April> (дата обращения: 23.06.2021).

По динамике реального ВВП на душу населения успехи России в период постсоветского роста также выглядят скромными даже в сравнении с показателями ряда бывших республик СССР. Так, реальный ВВП на душу населения в России в 2019 г. превысил указанный показатель 1990 г. всего на 27%, в то время как в Белоруссии прирост составил 113%, а в Казахстане (по отношению к 1992 г.) 140%. В развитых странах, представленных в таблице (см. табл. 2), прирост указанного показателя также опережал российскую динамику (за исключением Японии, показатель которой близок к российскому – 27%), составив в США – 55%, Германии – 45%, Швеции – 54%. Ведущим лидером, безусловно, является Китай, увеличивший уровень подушевого дохода за 1990-2019 гг. в 11,3 раза.

При этом по показателю ВВП на душу населения нельзя судить о развитии экономического потенциала страны, который является ключевым источником экономического роста. Если население страны сокращается, а ВВП какое-то время растет (или снижается, но медленнее, чем население), то показатель ВВП на душу населения будет отражать рост экономики, но вводить в заблуждение относительно будущих перспектив экономического развития страны. Например, по данным МВФ, население Латвии сократилось за 1992-2019 г. на 28% (с 2,677 млн до 1,92 млн чел.),

хотя ВВП на душу населения вырос в 3 раза (с 9959 до 30774 долл. 2017 г. по ППС). Столь значительное сокращение численности населения может привести к замедлению экономического роста и развития в будущем, что отразится и на показателе ВВП. Сказанное актуально и применительно к России, население которой сократилось, по данным МВФ, со 147,56 млн чел. в 1990 г. до 146,7 млн чел. в 2019 г., причем данный показатель не учитывает естественное движение населения и качество миграционного прироста, замещающего естественную убыль населения.

Отметим, что с чисто количественной стороны может быть дана оценка потерь экономического роста как для России, так и для ряда других стран постсоветского пространства на основе принципа «упущенной выгоды». Подробнее методология оценки потерь экономического роста была представлена в работе автора (Теняков, 2017). Вопрос заключается в том, какая траектория берется в качестве «эталонной» при проведении соответствующей оценки. Это может быть гипотетическая траектория роста, рассчитанная на основе предыдущего периода, либо траектория роста какой-либо страны, принимаемой за эталон, либо траектория роста мировой экономики в целом. Последний вариант представляется наиболее объективным: в этом случае динамика конкретной страны (в частности, России), сравнивается с динамикой мировой экономики в целом, и по итогам такого сравнения делается вывод – об опережении либо отставании страны от мировой траектории роста и количественной мере такого опережения/отставания. В частности, для экономики России за период 1990-2019 гг. авторский расчет накопленных потерь роста (отставание от траектории мировой динамики) составил 25,4 единицы реального ВВП 1990 г. (реальный ВВП 1990 г. взят как эталонная единица измерения). Такова «упущенная выгода» России в количественном измерении за период постсоветского развития. Несмотря на все недостатки, данный количественный показатель позволяет судить о величине тех средств, которые могли бы быть потрачены на цели развития (в том числе на повышение качества жизни и развитие человеческого потенциала страны), если бы экономическая динамика в России в указанный период хотя бы сохранялась на общемировом уровне.

Качественные результаты экономического роста постсоветской России

Рассмотрим теперь качественные результаты экономического роста постсоветской России.

Напомним о различии между качественным экономическим ростом и качеством роста. Качественный экономический рост – это особый тип экономического роста, основанный на повышении качества факторов производства и сдвигах в технологической и отраслевой структуре экономики, проявляющийся в повышении жизненных стандартов (например, внедрение электрического освещения на смену свечам и газовым фонарям) и возрастании недоходных параметров благосостояния. Качество роста – это характеристика экономического роста любого типа, оно может быть описано системой показателей, целевые значения которых достигаются (либо не достигаются) в ходе экономического роста. Выделяются несколько подходов к определению и оценке качества роста: структурный (оптимальность структурных пропорций экономики в ходе экономического роста), ресурсный (продуктивность первичных ресурсов), социальный (снижение социального неравенства и повыше-

ние качества жизни), экологический (сокращение негативных последствий роста для окружающей среды), социально-психологический (рост уровня «счастья»). Подробнее данные подходы раскрываются в статье (Теняков, 2016).

Охарактеризуем качество роста современной экономики России с позиций *структурного подхода*.

Экономический рост в постсоветской России характеризуется неравномерностью динамики отдельных структурных компонентов. Со стороны совокупного спроса наиболее быстро увеличивались в реальном выражении экспорт и импорт: так, в 2018 г. экспорт вырос почти в 7 раз по сравнению со своим значением в 1990 г., а импорт – в 6,7 раз. На третьем месте по темпам роста – конечное потребление домашних хозяйств, которое в 2018 г. превышало реальный показатель 1990 г. в 2,4 раза. Медленный рост характерен для компонента «валовое накопление», которое в 2018 г. составило в реальном выражении всего лишь 50% от уровня 1990 г. (в 1998 г. – низшей точке спада – оно составляло около 25% от уровня 1990 г.). Отметим, что рост потребительского спроса в значительной степени покрывался импортом: если устранить импорт из компонента потребления и накопления, то получим весьма скромный результат динамики внутреннего спроса (спроса, покрываемого собственным производством) в России: в 2018 г. в реальном выражении он составлял только 84% от уровня 1990 г.¹

Вопрос о степени зависимости России от импорта и, соответственно, о возможности покрытия внутреннего спроса внутренним производством – остается дискуссионным. В статье (Готовский, 2021) проводится сопоставление различных методик расчета доли импорта в структуре российской продукции и предлагается методика более детальной декомпозиции ВВП с выделением импорта не только по потребляемым товарам, но и в производимых «отечественных» товарах, которые используют импортное сырье и комплектующие. При этом Готовский А.В. отмечает, что предложенный им подход на практике крайне трудно реализуем, поскольку в СНС не предоставляются данные о распределении создаваемой в экономике добавленной стоимости по конечным потребителям, а также о темпах их роста в реальном выражении, и потому требуется детальный анализ межотраслевых балансов, чтобы получить наиболее точную оценку зависимости экономики от импорта. По расчетам Готовского А.В. в целом импортоспособность российской продукции составляет 17,2 коп. на 1 руб., что не является критически высоким показателем, но по ряду ключевых товарных позиций импортоспособность выше: доля импорта в потребляемой продукции обрабатывающей промышленности составляет 51 коп. на 1 руб. (Готовский, 2021. С. 71-72). Таким образом, вывод об ускоренном росте потребительского спроса преимущественно за счет увеличения импорта, а не отечественного производства, находит дополнительное подтверждение.

Экономический рост России, рассматриваемый со стороны совокупного предложения, также характеризуется неравномерностью. Так, по расчетам автора, в 2018 г. в реальном выражении обрабатывающее производство составило только 91% от уровня 1990 г., строительство – 80%, добыча полезных ископаемых вместе с производством и распределением электроэнергии, газа, воды – тоже около 80%. Быстрее всех прочих видов деятельности росла сфера услуг: в результате в 2018 г.

¹ Расчеты произведены на основе статистики национальных счетов ООН. URL: <https://unstats.un.org/unsd/snaama/Index> (дата обращения: 14.05.2021).

оптовая и розничная торговля и ремонт составили около 220% от их уровня 1990 г., а прочие услуги – около 160%. Ускоренное развитие сферы услуг сопровождалось деиндустриализацией российской экономики и снижением ее технологического уровня, негативно сказываясь на качестве роста.

Деиндустриализация экономики России и упрощение структуры разделения труда косвенно подтверждаются таким показателем, как Индекс экономической сложности (ЕСІ), рассчитываемый Гарвардским университетом США. Для определения ЕСІ рассчитываются данные о разнообразии экспорта страны (количество экспортируемых товаров) и распространенности ее экспорта (количество стран, в которые экспортируется товар), на основе которых строится матрица, позволяющая оценить уровень диверсификации экономики и распространенность ее экспорта. На основе данной матрицы рассчитывается значение показателя ЕСІ. В таблице (см. табл. 3) представлены значения Индекса экономической сложности для России и стран, сравнение с которыми проводилось выше.

Таблица 3
Индекс экономической сложности (ЕСІ) по группам стран

Страны	2000	2005	2008	2012	2015	2018
Страны постсоветского пространства + Китай						
Россия	0,76	0,56	0,06	-0,13	0,17	-0,04
Белоруссия	0,73	0,98	0,92	1,1	0,82	0,89
Казахстан	-0,19	-0,27	-0,58	-0,45	-0,52	-0,59
Украина	0,61	0,59	0,49	0,53	0,3	0,37
Китай	0,44	0,76	1,0	1,22	1,26	1,34
Развитые страны						
США	2,01	1,75	1,49	1,51	1,69	1,55
Германия	2,38	2,29	2,02	1,97	2,25	2,09
Швеция	2,11	2,0	1,81	1,71	1,74	1,7
Япония	2,9	2,65	2,31	2,33	2,44	2,43

Источник: Atlas of Economic Complexity. URL: <https://atlas.cid.harvard.edu/rankings> (дата обращения: 24.06.2021).

Как следует из таблицы (см. табл. 3), за период 2000-2018 гг. значение ЕСІ для России снизилось, в итоге Россия переместилась с 28 места в 2000 г. на 64 место в 2018 г. Китай, напротив, существенно повысил качество своего роста со структурных позиций, переместившись с 39 места в 2000 г. на 18 место в 2018 г. Однако следует отметить существенный недостаток Индекса экономической сложности, который заключается в его нацеленности исключительно на оценку экспортной «сложности» экономики. Наивысший ранг по ЕСІ получит страна, экспортирующая максимальное количество разнообразных товаров в максимальное количество стран. При этом в стране с более закрытой экономикой, производящей высокотехнологичную продукцию преимущественно для внутреннего рынка, значение ЕСІ будет ниже. По этой причине значения ЕСІ для Белоруссии и Украины оказываются выше, чем для России, значение ЕСІ для Японии – выше, чем для США. Указанный недостаток не позволяет использовать ЕСІ как объективную меру оценки «сложности» отраслевой и технологической структуры экономики, поскольку в этом случае

необходимо отделить «сложность» от «экспортоориентированности». Однако в качестве косвенной оценки структурного качества роста ЕСИ может быть использован (с оговорками относительно степени открытости экономики). Данные о структуре российского экспорта и импорта (см. табл. 4) также подтверждают снижение качества экономического роста с позиции места России в мировом разделении труда. Так, за период 1995-2018 гг. доля машин и оборудования в экспорте снизилась на 40%, а в импорте – наоборот, выросла на 31%. Доля минеральных продуктов в экспорте выросла на 70%. Положительным сдвигом можно считать снижение доли продовольствия в импорте в 2,6 раза, а доли металлов, драгоценных камней и изделий из них – в экспорте, также в 2,6 раза.

С учетом приведенных выше различных индикаторов структурного качества экономического роста можно сделать вывод о снижении в целом данного качества. Проведение политики импортозамещения как реакция на санкционное давление западных стран, усилившееся после 2014 г., пока не привело к существенным результатам, судя по структуре товарного экспорта и импорта России (см. табл. 4).

Таблица 4
Структура экспорта и импорта в России в страны вне СНГ (в % к итогу)

Категория товаров	Экспорт			Импорт		
	1995	2000	2018	1995	2000	2018
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	1,5	1,0	5,0	29,3	23,9	11,2
Минеральные продукты	40,5	54,5	68,7	3,0	1,7	1,0
Продукция хим. промышленности, каучук	9,9	6,7	5,2	11,4	20,7	18,7
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,5	0,3	0,1	0,3	0,3	0,6
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	6,1	4,5	2,9	3,0	4,5	1,5
Текстиль, текстильные изделия и обувь	1,2	0,6	0,1	4,8	3,9	6,1
Металлы, драгоценные камни и изделия из них	30,8	23,5	11,8	5,1	4,9	6,2
Машины, оборудование и транспортные средства	8,3	7,5	4,9	38,6	36,3	50,6
Прочее	1,2	1,4	1,4	4,5	3,8	4,1

Источник: составлено автором на основе данных Росстата (Торговля в России. 2001. С. 17; Торговля в России, 2019). URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_58/Main.htm (дата обращения: 22.05.2021).

Остановимся также на характеристике качественных результатов экономического роста в России с позиции *социального подхода*. Если структурный подход определяет качество роста преимущественно со стороны производства и места страны в международном разделении труда, то социальный подход делает акцент на гуманистической составляющей экономического роста: справедливом распределении доходов, продолжительности и качестве жизни, нерыночных благ и т.п.

Одним из показателей, учитывающих социальную составляющую экономического роста (в плане образования и продолжительность жизни), является Индекс человеческого развития (HDI). Значения HDI для России и ряда стран, с которыми проводилось сравнение выше, представлено в таблице (см. табл. 5).

Таблица 5
Индекс человеческого развития (HDI) по группам стран

Страны	1990	1992	1998	2008	2014	2019
Страны постсоветского пространства + Китай						
Россия	0,735	0,720	0,705	0,775	0,807	0,824
Белоруссия	н/д	н/д	0,674	0,777	0,814	0,823
Казахстан	0,690	0,682	0,672	0,758	0,798	0,825
Украина	0,725	0,713	0,688	0,755	0,771	0,779
Китай	0,499	0,517	0,571	0,678	0,731	0,761
Развитые страны						
США	0,865	0,872	0,889	0,911	0,920	0,926
Германия	0,808	0,821	0,860	0,924	0,937	0,947
Швеция	0,821	0,826	0,894	0,907	0,935	0,945
Япония	0,818	0,826	0,849	0,883	0,906	0,919

Источник: Human Development Reports. URL: <http://hdr.undp.org/en/content/download-data> (дата обращения: 24.06.2021).

Сравнение приростов значения HDI для России с динамикой ВВП, в том числе подушевой, показывает, что развитие российской экономики, измеряемое по HDI, шло медленнее, чем экономический рост, измеряемый ВВП на душу населения. Так, значение HDI России в 2019 г. по сравнению с 1990 г. увеличилось на 12%, в то время как подушевой ВВП, как было отмечено выше, вырос в реальном выражении на 27%. При этом динамика ВВП на душу населения также учтена в HDI, так что частично прирост значений данного индекса также относится на счет увеличения подушевого ВВП. Следует отметить, что для всех сравниваемых стран значения HDI увеличивались медленнее, чем показатель ВВП на душу населения в силу более медленной динамики прироста ожидаемой продолжительности жизни и показателей образования. При сравнении приростов значений HDI с приростами подушевого ВВП (2019 год к 1990 году – для каждого показателя) показатель России оказывается даже выше, чем показатели развитых стран. Так, согласно расчетам по данным таблицы (см. табл. 2), ВВП на душу населения в США вырос на 55% за рассматриваемый период, а HDI (см. табл. 5), – только на 7%. Разделив 1,07 (рост значения HDI) на 1,55 (рост подушевого ВВП), получим для США соотношение динамики двух показателей, равное 0,69. Аналогичный расчет для России даст в результате 0,88. Иначе говоря, по сравнению с США развитие России по ряду качественных параметров шло быстрее. Результаты расчетов относительной динамики ВВП и HDI по группам стран представлены в таблице (см. табл. 6).

Таблица 6

Экономическое развитие по группам стран: доходная и расширенная оценки

Страны	Рост ВВП на душу населения, 2019/1990 (1)	Рост значения HDI, 2019/1990 (2)	Отношение (2) к (1)
Страны постсоветского пространства + Китай			
Россия	1,27	1,12	0,88
Белоруссия*	2,13	1,22	0,57
Казахстан**	2,4	1,2	0,5
Украина**	0,99	1,07	1,08
Китай	11,3	1,53	0,14
Развитые страны			
США	1,55	1,07	0,69
Германия	1,45	1,17	0,81
Швеция	1,54	1,15	0,75
Япония	1,27	1,12	0,88

*Рост HDI рассчитан по отношению к 1998 г.

**Рост ВВП на душу населения рассчитан по отношению к 1992 г.

Источник: рассчитано автором на основе данных таблиц (см. табл. 2, табл. 5).

Отметим, что необходимо учитывать широкий круг факторов, который не нашел отражения в таблице (см. табл. 6), при интерпретации ее показателей. В частности, относительно «высокий» результат Украины свидетельствует скорее о сохраняющейся инерции в поддержании достаточно высоких значений продолжительности жизни и уровня образования (недоходные компоненты HDI), нежели о каком-либо их ускоренном развитии, особенно во второй половине 2010-х гг. Низкий показатель Китая также является особым случаем: изменения недоходных параметров отличаются большей инерционностью, что приводит к медленному росту HDI по сравнению с ростом подушевого ВВП.

Традиционный HDI не учитывает ряд других недоходных показателей качества экономического роста и развития, однако попытки расширить количество индикаторов, учитываемых в HDI, предпринимаются. В частности, рассчитывается HDI с учетом неравенства – как по доходам, так и по образованию и продолжительности жизни (IHDI), значение которого для России в 2019 г. составило 0,740, что на 10 пунктов ниже значения традиционного HDI. К сожалению, из-за отсутствия данных, невозможно провести ретроспективный анализ по IHDI для прошлых лет, чтобы оценить динамику качественного роста с учетом изменений в неравенстве. Поэтому рассмотрим показатели неравенства (прежде всего, по доходам) как отдельные индикаторы социального качества роста.

Рис. 1. Доля населения в России с денежными доходами ниже прожиточного минимума

Источник: составлено автором на основе данных Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/BVZLMcQ8/urov_51g.doc (дата обращения: 22.05.2021).

На рисунке (см. рис. 1) представлена динамика доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в России. Анализ данных на рисунке позволяет сделать вывод, что в основном снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума произошло в период с 2000-2007 гг., когда указанный показатель сократился с 29% до 13,3%. В последующий период происходили колебания этого показателя: минимальное значение пришлось на 2012 г. (10,7%), а к концу периода оно составило 12,1% (2020 г.). Отметим также, что на протяжении рассматриваемого периода менялась как величина прожиточного минимума, так и методология его расчета, поэтому прямые сопоставления только количественных показателей не совсем корректны. В целом, на этапе «новой нормальности» снижение бедности в России, наблюдавшееся на этапе восстановительного роста, практически остановилось.

Оценка неравенства доходов на основе коэффициента Джини также является неполной. Росстат предоставляет данные по указанному показателю, начиная с 1995 г., когда трансформационные процессы уже набрали обороты, и частично рост неравенства уже произошел. Тем не менее, если в 1995 г., по данным Росстата¹, коэффициент Джини составлял в России 0,387, то в 2007 г. он увеличился до 0,422. Это максимальное значение за весь период наблюдений, представленный в данных Росстата. Восстановительный рост в России в 2000-е гг., таким образом, сопровождался усилением неравенства в распределении доходов. В период «новой нормальности» неравенство распределения доходов, оцениваемое по индексу

¹ Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/QcvqvP4w/urov_32g.doc (дата обращения: 22.05.2021).

Джини, менялось неустойчиво с некоторой тенденцией к снижению (так, по данным 2019 г. значение индекса Джини составило 0,411). Отметим также, что доля денежного дохода, приходящаяся на 1% лиц с наивысшими доходами, в России остается высокой: 20,2% за 2010-2019 гг.¹ Россия по данному показателю находится практически на уровне США (20,5%), в то время как для европейских стран и Японии значение данного показателя ниже: Германия – 12,5%, Швеция – 9%, Япония – 10,4%. В Китае на долю 1% лиц с наивысшими доходами приходится 13,9% денежных доходов².

Высокое неравенство в распределении доходов искажает результаты экономического роста, поскольку значительная часть прироста дохода приходится на ограниченное число лиц.

Заключение

За тридцатилетие, прошедшее с начала рыночных реформ в России, результаты экономического роста страны остаются противоречивыми. В количественном выражении совокупный прирост реального ВВП на душу населения оказался весьма скромным: 25-27% по сравнению с уровнем 1990 г. Имеет место увеличение разрыва между российской траекторией роста экономики и траекторией роста мировой экономики в целом, закрепившееся преимущественно в период «новой нормальности» (в период восстановительного роста 2000-х гг. данный разрыв, наоборот, сокращался). Следует также учитывать тенденцию продолжающегося сокращения численности населения страны (особенно – по показателям естественного прироста), поэтому рост формального показателя ВВП на душу населения следует оценивать с оговорками.

Не существует единого индикатора, при помощи которого возможно оценить объективно и всесторонне качество экономического роста. В качественно-структурном плане сохраняется тенденция упрощения экономической структуры и снижения глубины разделения труда. Структурно экономический рост во многом происходит за счет наращивания сырьевого экспорта, а рост потребления и валового накопления поддерживается импортом, доля которого по промышленным товарам пока остается высокой (50 коп. и выше на 1 руб., по оценкам Готовского А.В.). По структуре экономики произошло сокращение обрабатывающего производства и рост сферы услуг, причем, преимущественно торгово-посреднических и финансовых. Усилилась зависимость страны от импорта сырья и оборудования – российская экономика оказалась встроенной в мировой контур разделения труда, а попытки импортозамещения, проводившиеся в последние несколько лет, не дали значимых результатов.

В качественно-социальном плане отметим, что несмотря на существенное снижение уровня бедности по сравнению с периодом трансформационного спада, указанное снижение происходило также преимущественно в период восстановительного роста 2000-х гг., а период «новой нормальности» явился потерянным десятилетием в плане дальнейшего снижения уровня бедности в Рос-

¹ Human Development Reports. URL: <http://hdr.undp.org/en/indicators/186106> (дата обращения: 26.06.2021).

² Там же.

сии. При этом экономический рост сопровождался повышением неравенства доходов, при этом пятая часть денежных доходов приходится всего на 1% лиц с наивысшими доходами. По ряду недоходных показателей, характеризующихся, в частности, Индексом человеческого развития, наблюдалось восстановление и превышение показателей 1990 г., причем здесь относительная динамика России была лучше, чем в развитых странах (которые быстрее росли по ВВП на душу населения, но медленнее по HDI).

Изменение сложившейся траектории экономического роста и повышение его качества возможно только при смене модели национального экономического развития, переходе к внутренне-ориентированному росту, основанному на новой индустриализации и восстановлении широкого спектра производств, сопровождающемся углублением разделения труда, а также усилением кооперации и интеграции на постсоветском пространстве. Необходимо дополнение структурной и промышленной политики новой социальной политикой, направленной на снижение дифференциации доходов и богатства, сокращение уровня бедности и повышение качества жизни населения, дополняемое стимулированием внутреннего инвестирования и сдерживанием роста спекулятивных доходов и вывоза капитала за границу. Сохранение прежней модели сырьевой специализации приведет в лучшем случае к инерционному росту с темпами ниже среднемировых и нарастанию долгосрочного отставания страны от тенденций мирового развития не только по количественным, но и по качественным параметрам.

ЛИТЕРАТУРА

40 лет экономических реформ в КНР (2020) / сост. П.Б. Каменнов; отв. ред. А.В. Островский. М.: ИДВРАН. – 320 с.

Глазьев С.Ю. (2020). Белорусская развилка: об итогах постсоветской социально-экономической эволюции и сценарных вариантах дальнейшего развития Республики Беларусь // *Российский экономический журнал*. № 6. С. 70-87.

Готовский А.В. (2021). Вклад импортозамещения в экономический рост России // *Вопросы экономики*. № 4. С. 58-78.

Межевич Н.М. (2020). К вопросу о верификации концепции «Path Dependence» для постсоветского пространства в свете тридцати лет интуитивных практик // *Управленческое консультирование*. № 5. С. 95-101.

Теняков И.М. (2016). Подходы к оценке качества экономического роста // *Вопросы политической экономии*. № 4. С. 61-73.

Теняков И.М. (2017). Оценка потерь экономического роста в странах, перешедших к рынку // *Экономическое возрождение России*. № 1. С. 119-131.

Шутаева Е.А., Побирченко В.В. (2020). Качество жизни населения на постсоветском пространстве: методологические подходы и оценка основных показателей // *Вестник Академии знаний*. № 37 (2). С. 394-403.

30 Years in Transition in Europe. Looking Back and Looking Beyond in CESEE Countries

(2020). / Ed. By R. Holzmann, D. Ritzberger-Grünwald, H. Schuberth. Edward Elgar Publishing. – 256 p.

Djankov S., Jolevski F. (2020). The Post-Communist Transition at 30. GMU Working Paper in Economics. LSE FMG Discussion Paper DP793. February 14, 2020.

Gunes M., Hajiyeva H. (2020). The Stages of Development of The Transition Economy: The Case of Azerbaijan // International Journal of Academic Research in Economics & Management Sciences. № 9 (2). Pp. 89-101.

The Economics of Transition: Developing and Reforming Emerging Economies (2020) / Ed. by Ich. Iwasaki. Routledge. – 398 p.

Ivan M. Tenyakov¹

THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA: 30 YEARS OF MARKET TRANSFORMATIONS*

Keywords: *economic growth, Russia, market transformation, quantitative and qualitative growth, quality of growth, structural approach, social approach.*

This article systematises the results of economic growth in Russia during the post-Soviet period. It notes the continuing relevance of research on the transitional economies, and the discussions, still being carried forward in the literature, on the content, models, factors and results of the socio-economic changes in this group of countries. Three stages are distinguished in the development of the Russian economy during the post-Soviet period, and characterisations are provided of the country's economic dynamic at each stage. The quantitative outcomes of Russia's economic growth during the period between 1990 and 2020 are evaluated. The specific nature of the quantitative growth in Russia is revealed on the basis of comparisons with the developed countries, with the countries of the post-Soviet expanse, and with China as the most dynamically developing economy in the contemporary world. An assessment is made of the divergence of Russia's trajectory of economic growth from the corresponding trajectory of the world economy. The qualitative aspects of this economic growth are revealed on the basis of structural and social parameters. An evaluation is made of the qualitative results of Russia's economic growth, and the qualitative peculiarities of this growth are demonstrated through comparisons with various groups of countries. Finally, the article draws conclusions on the need to alter the model of economic growth in Russia in order to improve the results of this growth in both quantitative and qualitative terms.

REFERENCES

40 years of economic reforms in People's Republic of China (2020) / Ed. by P.B. Kamennov, A.V. Ostrovsky. M.: IDVRAN. – 320 p. (In Russ.)

¹ **Ivan Mikhailovich Tenyakov**, Doctor of Economics, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics at the M.V. Lomonosov Moscow State University. Moscow, Russia (*itenyakov@mail.ru*).

* **JEL codes:** E20, O40, P27.

Citation: Tenyakov I.M. (2021). Quantitative and qualitative characteristics of economic growth in Russia: 30 years of market transition. *Problems in Political Economy*, № 3 (27): 37-52.

DOI: 10.5281/zenodo.5554084 (<https://zenodo.org/record/5554084>)

Glaziev S.Yu. (2020) Belarusian fork: results of post-soviet socio-economic evolution and scenario options for further development of the republic of Belarus // Russian Economic Journal. № 6. Pp. 70-87 (In Russ.).

Gotovskiy A.V. (2021) Import substitution contribution to Russia's economic growth // Questions of Economy. № 4. Pp. 58-78 (In Russ.).

Mezhevich N.M. (2020) On the issue of verification of the concept of "path dependence" for the former Soviet Union in the light of thirty years of intuitive practices // Management Consulting. № 5. Pp. 95-101 (In Russ.).

Tenyakov I.M. (2016) Approaches to estimates of the economic growth quality // Questions of political economy. № 4. Pp. 61-73 (In Russ.).

Tenyakov I.M. (2017) Estimates of losses for economic growth in the former transition economies // Economic Revival of Russia. № 1. Pp. 119-131 (In Russ.).

Shutaeva E.A., Pobirchenko V.V. (2020) The quality of life of the population in the post-soviet space: methodological approaches and assessment of key indicators // Bulletin of Knowledge Academy. № 37 (2). Pp. 394-403 (In Russ.).

30 Years in Transition in Europe. Looking Back and Looking Beyond in CESEE Countries (2020) / Ed. by R. Holzmann, D. Ritzberger-Grünwald, H. Schuberth. Edward Elgar Publishing. – 256 p.

Djankov S., Jolevski F. (2020) The Post-Communist Transition at 30. GMU Working Paper in Economics. LSE FMG Discussion Paper DP793. February 14, 2020.

Gunes M., Hajiyeva H. (2020) The Stages of Development of The Transition Economy: The Case of Azerbaijan // International Journal of Academic Research in economics & Management Sciences. № 9 (2). Pp. 89-101.

The Economics of Transition: Developing and Reforming Emerging Economies (2020) / Ed. by Ich. Iwasaki. Routledge. – 398 p.